

**Деятельность Православной Церкви на территории заводских
и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона
в конце XIX – начале XX вв.**

Во 2-й половине XIX в. Донецко-Приднепровский регион уже представлял собой достаточно крупный промышленный центр. Здесь быстрыми темпами развивалась металлургическая, машиностроительная, каменноугольная и другие отрасли промышленности. Для этого периода были характерны процессы урбанизации, расширение социальной инфраструктуры заводских и рудничных поселков. Согласно Первой всероссийской переписи населения 1897 г. православие исповедовали в Екатеринославской губернии 90,1 % верующих [1]. Поэтому большую прогрессивную роль в жизни растущих поселений оказывала Российская Православная Церковь. Служители церкви отправляли церковные службы, составляли метрические книги, занимались благотворительностью, духовным просвещением и образованием народа.

До недавнего времени вопросы деятельности Православной Церкви в Донецко-Приднепровском регионе оставались без внимания историков. Немногочисленные публикации касались некоторых ее страниц на территории России в целом. В 1990-е гг. появились публикации о роли церкви в отдельных регионах. Отдельным аспектам деятельности Православной Церкви в Донбассе посвящены работы С. Нестерцовой, А. Копыл, Л. Заднепровской, Л. Моисеенко [2]. Современные исследования значительно расширили направления анализа и оценок деятельности Православной Церкви в регионе, однако избранная тема до настоящего времени не была объектом специального исследования.

Исходя из этого, автор поставил себе целью на основе анализа имеющейся литературы, архивных данных и данных статистики изучить деятельность Православной Церкви в заводских и рудничных поселках Донецко-Приднепровского региона и определил такие задачи:

- рассмотреть роль Православной Церкви среди населения заводских и рудничных поселков;
- выявить какую помощь оказывали церкви промышленные товарищества и акционерные общества;
- определить место церкви в развитии народного образования региона.

В конце XIX – начале XX вв. в основном сложилась промышленная и социальная инфраструктура Донецко-Приднепровского региона. Не смотря на требования имперского законодательства про унификацию губернских и епархиальных границ, они не всегда совпадали в регионах со смешанным этническим населением. Церковная структура в большей степени, чем государственная была сориентирована на этническую общность. Так, в Екатеринославскую епархию были включены приходы Области Войска Донского. Необходимо отметить, что в XIX в. значительная часть территории Донецко-Приднепровского региона (Мариупольский, Бахмутский и часть Славяносербского уезда) входила в состав Екатеринославской

губернии, северная и северо-западная его части были в составе Харьковской губернии, а юго-восточная часть – в составе Области Войска Донского.

Организация средней части церковного управления претерпевала изменения в XIX в. Традиционные установления протопопии и духовные правления были изменены на благочиния. К полномочиям благочинных относились: руководство несколькими приходами в округе и контроль за исполнением канонов и имперских законов [3].

Сеть благочиний в украинских епархиях в 1880-90-е гг. все более и более разрасталась. К началу XX в. на территории Екатеринославской епархии было 37 благочиний. В 1881 г. выборность благочинных и членов благочиннических советов была отменена. С этого времени их назначали архиереи. Это закреплялось новыми правилами для благочинных и новой редакцией “устава для духовных консисторий” [4].

К 1908 г. на территории нынешней Донецкой епархии располагались приходы 3-х епархий – Екатеринославской епархии (в Бахмутском уезде – 72 церкви, Мариупольском – 83, Славяносербском – 46), Донской епархии – 58, Харьковской – 53 церкви [5].

Предприниматели, создававшие в регионе промышленные центры должны были ориентироваться на потребности населения. В первую очередь это касалось духовной жизни населения поселков. На очередном, XVII съезде горнопромышленников Юга России в ноябре 1892 г., говорилось о необходимости усилить влияние церкви на рабочих. Поэтому намечалось обязательное строительство церквей на тех рудниках, население которых превышало 2000 душ, а если население составляло 5000 – “то обязательно иметь два причта при одной церкви поручив священникам, кроме исполнения духовных треб рудничного населения за вознаграждение по известной таксе, еще преподавание Закона Божия в школах, воскресные собеседования, а если возможно, то и чтение с туманными картинками или без оных” [6]

В соответствии с этим постановлением, предприниматели при своих шахтах и заводах строили рудничные и заводские церкви, иногда перестраивали уже существующие, часто на месте деревянной строилась каменная церковь. Так, например, в с. Гришино, в 1908 г. существовавшая ранее Покровская церковь была перестроена, в с. Григорьевка в 1875 г. – Николаевская церковь. Основная масса церквей была построена в 1888-1911 гг., т.е. в период наиболее активного промышленного роста региона [7]. К 1913 г. на территории заводских и рудничных поселков располагались 62 церкви. 20 заводских и рудничных администраций платили жалованье причту, священники получали от 300 руб. до 2025 руб., псаломщики от 250 руб. до 600 руб. Для сравнения, приводим некоторые данные о заработной плате в 1913 г., например, бухгалтер городской управы и архитектор получали по 1500 руб., врач – 1200 руб., городской – 275 руб. Священники и псаломщики остальных 42 церквей либо получали казенное жалованье, либо жалование от прихожан. Общее количество причта в заводских и рудничных поселках Донецко-Приднепровского региона составляло 227 чел., из них – 104 священника, 12 дьяконов и 101 псаломщик. Часто заводские и рудничные администрации предоставляли служителям церкви квартиры, оплачивали их отопление и освещение [8].

В основном, церкви строились на заводские деньги и пожертвования прихожан. Таким образом, например, в Юзовке была построена Преображенская церковь. Жители Юзовки собрали около 3 тыс. руб., заводские рабочие полгода отчисляли по

копейке с каждого рубля заработка, от Новороссийского общества поступило 5 тыс. руб., от купца Лобаса – 2 тыс. руб. Всего удалось собрать 17 тыс. руб. 2 ноября 1886 г. “церковь во имя Преображения Господня была освячена” [9]. В 1901 г. в рабочем поселке завода Никополь-Мариупольского общества была возведена Петропавловская однопрестольная церковь. Каменное здание строилось на средства дирекции и рабочих завода [10].

На заводы и рудники региона шли работать люди со всей России, среди них были как квалифицированные специалисты, так и вынужденные отправляться на заработки малоземельные и безземельные крестьяне. Промышленники были заинтересованы в пополнении своих предприятий квалифицированными рабочими. В связи с этим они способствовали распространению народного образования в заводских и рудничных поселках. Большую роль в этом процессе играла Православная Церковь. 13 июня 1884 г. были утверждены особые “Правила о церковноприходских школах”. Школы этого типа основную часть ассигнований (56,9 % от суммы всех источников доходов) получали от государственного казначейства, оставшуюся же часть – как от самих церквей, так и от фабричных и рудничных администраций. В итоге, количество церковно-приходских школ постоянно росло и с 1894 по 1912 г. только в Донецко-Приднепровском регионе их количество увеличилось в 4,3 раза и составило 181 школу [11]. Из них в заводских и рудничных поселках находилось 57 [12]. Существовало два вида церковно-приходских школ – одноклассные и двухклассные. Срок обучения в одноклассных по “Правилам о церковноприходских школах” 1884 г. был двухлетний, и только в конце 90-х гг. продолжительность обучения в церковно-приходских школах стала увеличиваться и дошла до трех лет. Двухклассная же церковно-приходская школа была одна. Находилась она в Юзовке и называлась Юзовская братская. Эта школа была открыта 21 января 1896 г. по инициативе Спасо-Преображенского братства. В первые годы своего существования братская школа была одноклассной и в ней был один законоучитель, один учитель и до 50 учащихся. С 1 сентября 1901 г. братская одноклассная школа была преобразована в двухклассное братское училище. В 1907 г. в этом училище обучалось уже до 300 человек, а в 1915 – 1000 детей [13].

Бахмутское, Мариупольское и Славяносербское отделения Екатеринбургского епархиального училищного совета старались улучшить существующие школы, изыскивали средства на их содержание, привлекали, по возможности, к учительству лучшие силы.

Церковноприходская школа рассматривалась как дополнение к церкви. Поэтому достаточно большая часть учебного времени отдавалась на изучение религиозных предметов. Так, в одноклассной церковно-приходской школе из 76 учебных недельных часов 35 (46 %) было распределено между такими предметами: Закон Божий, церковно-славянский язык, церковное пение. В двухклассной школе на эти же предметы из 56 часов в неделю отводился 21 час (37,5 %).

Большую роль в жизни заводских и рудничных поселков играли церковные братства. К 1913 г. они были открыты на руднике Южно-Русского металлургического общества – Братство в честь Св. Николая в 1904 г., в м. Юзовке – Спасо-Преображенское братство в 1893 г., в г. Бахмуте – Кирилло-Мефодиевское в 1885 г., на ст. Софиевка при заводе земледельческих орудий Нейфельда и Янцына – Крестовоздвиженское братство в 1906 г., в Горловке, на руднике № 8 – Братство в

честь Св. Николая в 1904 г. [14]. Основной целью таких организаций было распространение духовно просвещения, укрепление в народе любви и преданности к православной вере, отчизне, царствующему дому [15]. Так, например, Устав Юзовского Свято-Преображенского братства провозглашал, что братство имеет целью: а) служить нуждам местной церкви в Юзовке с ее православным населением; б) распространять в Юзовке и ее окрестностях духовное просвещение, вкоренять в народе любовь и преданность к православной вере, Царствующему Дому и Отечеству; в) оказывать пособие местным жителям православного вероисповедания в нуждах; г) спешествовать искоренению пьянства среди православных рабочих и поддержанию нравственности [16].

Далее, в уставе говорилось о необходимости устройства народных чтений, библиотек, “об издании или приобретении для распространения сочинений, направленных к обличению возможных посягательств на чистоту и целостность православия”. Предполагалось открыть в Юзовке “буде на это найдутся средства, больниц для страждущих, дешевой столовой, чайной, ясель и приютов для страных и престарелых, а до того оказывать таковым возможные пособия по своему усмотрению” [17].

Членами братств могло быть неограниченное число лиц. Члены братств подразделялись на ряд категорий: действительные, почетные, пожизненные члены и члены-деятели. Управление делами братства принадлежало общему собранию и совету братства. В деятельности совета активную роль принимали служащие рудников и заводов той местности, где это братство находилось. Так, например, в деятельности Юзовского Свято-Преображенского братства наряду с местными землевладельцами и поселковой администрацией, активное участие в совете принимали служащие Новороссийского общества, а директор этого общества А. Свицын являлся почетным членом братства. Финансирование братств происходило из средств Святейшего Синода, земств, промышленных товариществ и акционерных обществ. Деятельность Спасо-Преображенского братства, наряду с другими субсидировало Новороссийское общество, заинтересованное в “нравственном воспитании рабочих” Юзовского района. По имеющимся сведениям только за 1912-1917 гг. братство получило от него свыше 6 тыс. руб. [18].

Центральное место в деятельности братств принадлежало воспитательной работе среди населения. Они активно содействовали открытию церковно-приходских школ, школ грамоты, воскресных школ, библиотек, организовывали лекции, беседы, читальни, “народные чтения”, “общества трезвости”. Большую помощь в этой работе оказывали братствам предприниматели. Например, Новороссийское акционерное общество взяло на себя расходы по созданию библиотеки Спасо-Преображенского братства, “музея противоалкогольных картин”, приобрело мебель для библиотеки-читальни, оплачивало их освещение и т.д.

Таким образом, Православная Церковь в конце XIX – начале XX вв. играла достаточно большую роль в жизни населения заводских и рудничных поселков. Здесь сложился динамичный комплекс, состоявший из приходов, братств, церковно-приходских школ, которые действовали в тесной взаимосвязи и оказывали достаточно действенное влияние на население. Промышленные товарищества и акционерные общества всячески содействовали служителям церкви, помогая при

строительстве храмов, содержании причта и братств. Значительное место занимала Православная Церковь и в народном образовании. При церквях открывались церковно-приходские школы, школы грамоты, воскресные школы которые способствовали распространению знаний среди населения.

Примечания

1. Первая всеобщая перепись населения Российской империи в 1897 г. – СПб., 1904. – Т. XII: Екатеринославская губерния.
2. Нестерцова С.М. Роль церкви в развитии начального образования в Донбассе в конце XIX – начале XX веков // Донбасс: прошлое, настоящее, будущее; к 160-летию... просветителя Н.А. Корфа: Тезисы, доклады, сообщения. – Донецк, 1995. – С. 33-37; Копыл А. Из истории храмов Бахмута. – Артемовск, 1993; Заднепровский А.И., Заднепровская Л.Д. Юзовское Свято-Преображенское церковное братство – 1893-1919 гг. // Новые страницы в истории Донбасса: Статьи. – Кн. 4. – Донецк, 1995. – С.18-34; Моїсеєнко Л.М. Місіонерська діяльність Православної Церкви (на прикладі Катеринославської Епархії) // Історичні і політологічні дослідження.- № 5/6 (17/18). – Донецьк, 2003.- С. 25-31.
3. Шугальова І.М. Зміни в адміністративному устрої православної церкви в Україні в другій половині XIX ст. Автореф. дис... канд. іст.наук. – Запоріжжя, 2005. – С. 10.
4. Там же.
5. Донбасс Православный. – Донецк, 2000. – С. 24.
6. Государственный архив Донецкой области (далее – ГАДО). – Ф. Р-2109. – Оп. 1. – Д. 9. – Л. 14-17.
7. Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 г. – Екатеринослав, 1914.
8. Подсчитано по: Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 г.
9. ГАДО. – Ф. 69. – Оп. 1. – Д. 287. – Л. 102; Ф. Р-2109. – Оп. 1. – Д. 9. – Л. 19-20.
10. Божко Р. Какими же были заводские церкви // Ильичевец. 2000. – 29 апреля. – С. 15.
11. Нестерцова С. Указ. соч. – С. 34.
12. Подсчитано по: Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 г.
13. Нестерцова С. Указ. соч. – С. 35.
14. Подсчитано по: Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 г.
15. ГАДО. – Ф. 34. – Оп. 1. – Д. 5. – Л. 2; Екатеринославские епархиальные ведомости. – 1912. – № 8.
16. ГАДО. – Ф. 34. – Оп. 1. – Д. 5. – Л. 2.
17. Там же.
18. Там же. – Л. 57-206.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84¹/₁₆.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007